

УДК 343.1:341

Валентюк Марина Геннадіївна –

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального процесу
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Maryna G. Valentiuk –

candidate of juridical sciences,
assistant of the department of criminal procedure
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Міжнародно-правові стандарти кримінальної процесуальної діяльності: поняття та ознаки

У статті на підставі проведеного дослідження сформульована авторська дефініція міжнародно-правових стандартів кримінальної процесуальної діяльності, під якими пропонується розуміти закріплені у нормах міжнародного права або сформульовані в рішеннях міжнародних судових установ, визнані міжнародною спільнотою мінімальні вимоги, що мають імперативний або рекомендаційний характер для держави та визначають вектор розвитку національного законодавства.

Ключові слова: стандарт, міжнародний стандарт, міжнародно-правовий стандарт, міжнародно-правовий стандарт кримінальної процесуальної діяльності, ознаки міжнародно-правових стандартів кримінальної процесуальної діяльності.

В статье сформулирована авторская дефиниция международно-правовых стандартов уголовной процессуальной деятельности, которые предлагается понимать как закрепленные в нормах международного права или сформулированные в решениях международных судебных учреждений, признанные международным сообществом минимальные требования, имеющие императивный или рекомендательный характер для государства и определяющие вектор развития национального законодательства.

Ключевые слова: стандарт, международный стандарт, международно-правовой стандарт, международно-правовой стандарт уголовной процессуальной деятельности, признаки международно-правовых стандартов уголовной процессуальной деятельности.

M.G. Valentiuk International Legal Framework in Criminal Procedural Activities: Concept and Features

The article covers the analysis of the concept of “international legal framework”. The study allows us to state the lack of unity in approaches to understanding international legal framework: some scholars define them through the concept of «human rights», others identify them with the norms or principles of international law, international treaties, and still others consider this to be certain rules of behavior or patterns or requirements for domestic legislation. Their significance for the domestic legal system lies in them being a sample, a standard, a reference point in reforming criminal proceedings indicating its course. International instruments (as well as treaties) contain norms or a set of norms that can be considered (or are considered) international legal framework. The framework becomes a standard, a sample, when it is recognized by many states, contains optimal, standard requirements, unifies certain homogeneous legal relations.

The article provides the author's definition of international legal framework of criminal procedural activities which are proposed to be defined as enshrined in the norms of international law or formulated in decisions of international judicial bodies, internationally recognized minimum requirements that are mandatory or recommendatory for the state and determine the vector of development of domestic legislation.

The features of international legal framework of criminal procedural activities are proposed to consider

the ones that: 1) find their demonstration in external forms; 2) are universal; 3) are directed at forming samples, standards, minimum requirements which are «an idea of a proper thing, what it ought to be»; 4) carry out regulatory, complementary, information-controlling, reform-orienting functions (it is a scale, a criterion due to which the measurement of the obligations assumed by the state is carried out); 5) determine the substantive nature of the system of state law and the directions of its further development.

Based on the study, it was concluded that the norms of international law regulating certain homogeneous requirements for the treatment of a person who has fallen into the orbit of criminal proceedings, requirements for the behavior of officials of law enforcement authorities on providing legal assistance in criminal proceedings, appeal of arrest or pretrial detention, etc., form international legal framework of criminal procedural activities.

Keywords: *framework, international framework, international legal framework, international legal framework of criminal procedural activities, the features of international legal framework of criminal procedural activities.*

Постановка проблеми. Процеси глобалізації та інтеграції міжнародних відносин, наближення правових систем, які зараз відбуваються у всьому світі, створюють сприятливі умови для поступового реформування національної правової системи та сприйняття Україною міжнародно-правових стандартів, які є показником демократичності внутрішнього законодавства будь-якої держави. Ми давно звикли до використання правниками при спілкуванні таких словосполучень, як «міжнародно-правовий стандарт», «стандарти РЄ», «загальновизнані міжнародні норми та принципи», «загальновизнані норми та принципи міжнародного права», «імперативні норми міжнародного права», «загальновизнані норми міжнародних договорів», «універсальні норми міжнародного права», «загальні принципи міжнародного права», «норми, принципи і прецеденти міжнародного права» тощо. Проте, незважаючи на постійне застосування наведених термінів, вони викликають багато дискусій серед науковців, у тому числі й у контексті розкриття їх правового змісту, до того ж вчені відмічають виникнення певних методичних складнощів під час пошуків належної дефініції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем реалізації міжнародно-правових стандартів у національному судочинстві присвятили свої роботи такі вчені, як М.В. Буроменський, В.Д. Бринцев, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, Я.П. Зейкан, В.С. Зеленецький, О.В. Капліна, О.А. Кучинська, Л.М. Лобойко, Є.Д. Лук'янчиков, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, В.В. Молдован, В.В. Назаров, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, В.О. Попелюшко, В.М.Тертишник, Л.Д. Удалова,

О.Г. Шилю, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська та ін.

Невирішені раніше проблеми. Проте досі в науковій літературі не сформувався цілісне уявлення про поняття та ознаки міжнародно-правових стандартів кримінальної процесуальної діяльності.

Враховуючи зазначене, **мета** статті полягає в аналізі поняття «міжнародно-правовий стандарт», формулюванні авторської дефініції міжнародно-правових стандартів кримінальної процесуальної діяльності та виділенні їх характерних ознак.

Виклад основного матеріалу. Якщо звернутися до довідкової літератури, то можна побачити, що під терміном «стандарт» розуміється норма, зразок, мірило [6, с. 1187]; документ, що встановлює для загального та багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, із метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній галузі. Стандарт приймається в установленому порядку на основі консенсусу [19, с. 614-615]. Міжнародно-правові стандарти – це норми та принципи, що закріплюють стандартизовані правила поведінки суб'єктів міжнародного права у тих чи інших сферах міжнародного співробітництва [26, с. 615].

Цікавим є також, що 5 червня 2014 р. в Україні прийнятий ЗУ «Про стандартизацію». Незважаючи на те, що сфера його правового регулювання пов'язана з діяльністю по стандартизації переважно господарської діяльності (ч. 1 ст. 2), він містить визначення термінів, які можна використовувати в наукових дослідженнях, оскільки вони є загальними, без специфічних ознак, які дозволяли б відокремити відповідну

діяльність у сфері технічного регулювання від стандартизації в інших сферах, що, на наш погляд, повинно сприйматися критично. Зокрема, у п. 20 ч. 1 ст. 1 вказаного ЗУ під стандартом розуміють нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері [22].

По-різному підходять до розуміння цього терміна вчені. Зокрема, на думку С. М. Ягофарова, міжнародні стандарти являють собою лише певні принципові положення, реальне втілення яких часто ускладнене їх лаконічним характером, що й створює певні труднощі у їх розумінні, а відповідно, і у практичному застосуванні. І якщо для європейської системи є характерною наявність спеціалізованого суду, то для універсальної системи стандартів подібний механізм відсутній [33, с. 20].

На переконання В. Д. Бринцева, міжнародно-правові стандарти – це установлені міжнародно-правовими актами певні мінімальні вимоги, дотримуватися яких зобов'язані всі держави у процесі національної законотворчості [3, с. 51]. Безумовною перевагою цього визначення є те, що у ньому вказується джерело, в якому цей стандарт, на погляд автора, повинен міститися, проте воно є неповним, оскільки, як відомо, міжнародно-правові стандарти можуть формувати й міжнародні судові установи.

Як зазначає І. І. Лукашук, принципи та норми закріплюють історично досягнутий правовий стандарт мирової спільноти, історично досягнутий рівень гуманізму [13, с. 109]. Отже, відомий вчений, по суті, ототожнює принципи та стандарти, зазначаючи, що стандарт обов'язково повинен відповідати вимогам гуманізму.

Натомість Є. Кубко вважає, що міжнародні стандарти – це встановлені нормами міжнародного права та відображені в рішеннях міжнародних юрисдикційних органів правила здійснення юридичної діяльності, які визнані національною або міжнародною правовою доктриною й обов'язкові для практичного застосування [11, с. 70]. Також автор запропонував при визначенні міжнародних правових стандартів в Україні взяти до уваги їх багаторівневу структу-

ру. По-перше, той чи інший міжнародний правовий стандарт має бути зафіксований у нормах міжнародного права незалежно від того, має він обов'язковий, рекомендаційний або інформаційний характер. По-друге, цей стандарт має бути застосований у юрисдикційних органах, тобто в міжнародних судових або арбітражних інстанціях. І, по-третє, цей стандарт має бути пояснений і визнаний у наукових працях міжнародного рівня [11, с. 69-70].

Погоджуючись в цілому з методологічним підходом науковця та намаганням визначити поняття «міжнародно-правовий стандарт», зробимо декілька зауважень щодо їх ознак. Дійсно міжнародно-правовий стандарт є таким лише в тому випадку, коли він міститься у нормах міжнародного права. Проте слід зробити зауваження, що для України ці норми відповідно до Конституції України (ст. 9) можуть стати частиною національного законодавства, якщо згода на їх обов'язковість надана ВР України. Зауважимо також, що стандарт може міститися в договорі, який не ратифікований Україною, проте сприйматися міжнародною спільнотою саме як міжнародно-правовий стандарт, до якого необхідно прагнути державі.

Також не завжди міжнародно-правові стандарти повинні бути визнані та роз'яснені у наукових працях. Адже у цій ситуації визнання чи невизнання норми міжнародно-правовим стандартом ставиться у залежність від суб'єктивного погляду науковця. Крім того, на наше переконання, спірною є вимога щодо використання стандарту в юрисдикційних органах (міжнародних судових або арбітражних інстанціях), адже він існує незалежно від такого застосування та не завжди потребує визнання у формі обов'язкового.

На думку Ю. В. Левеева, міжнародні стандарти – особливі орієнтири захисту прав особи у кримінальному судочинстві. Під ними слід розуміти не тільки загальновизнані норми та принципи міжнародного права, а й міжнародні договори, а також численні норми рекомендаційних законодавчих актів [12, с. 124-125]. Схожу позицію займають й інші вчені: семіотичний аспект категорії «правовий стандарт» полягає в тому, що останній може розглядатися не тільки як окрема норма, а й як документ, який встановлює комплекс норм, правил, вимог щодо об'єкта стандартизації, в якому з метою добровільного

багаторазового використання встановлюються характеристики об'єкта [10, с. 34].

В експертному звіті, що підготовлений в рамках проекту «Сприяння більш поширеному застосуванню міжнародних стандартів в галузі прав людини в процесі відправлення правосуддя в Республіці Білорусь», Л. В. Павлова пропонує наступне визначення міжнародних стандартів – це сукупність основоположних прав та свобод, що закріплені в міжнародно-правових документах, визнаних міжнародною спільнотою в цілому та через це обов'язкових для реалізації в правовій системі кожної держави. Міжнародні стандарти регламентуються в міжнародно-правових документах різної правової природи та юридичної сили [12, с. 216].

Група міжнародних експертів, які представляють відомі у світі неурядові організації – Міжнародна рада з політики у галузі прав людини [36], Міжнародна комісія юристів [35], Міжнародна служба з прав людини [37], визначають стандарти, як визнані на міжнародному рівні документи (інструменти) незалежно від того, чи є вони обов'язковими або рекомендаційними для держав. При цьому перші кодифікують правові зобов'язання («тверде право»), а інші пропонують рекомендації щодо здійснення і політики застосування («м'яке» право) [34].

Уявляється, що автори дуже широко розуміють поняття «міжнародний стандарт». Уже неодноразово зазначалося, що в світі існує багато міжнародних договорів, отже, сама назва «міжнародний договір» не повинна автоматично присвоювати договору статус міжнародного стандарту. Сам по собі договір не є стандартом. Доцільніше, на наш погляд, говорити про те, що міжнародні документи (у тому числі й договори) містять норми або сукупність норм, які можуть розглядатися (або розглядаються) як міжнародно-правові стандарти. Стандарт стає еталоном, зразком, коли він визнається таким багатьма державами, містить оптимальні, еталонні вимоги, уніфікує певні однорідні правовідносини.

Підтримку нашої точки зору можна знайти в юридичній літературі. Наприклад, М. В. Буроменський зазначає, що в основі існуючого підходу до міжнародних стандартів лежать міжнародно-правові норми з прав людини, а подальше формування стандартів не повинно виходити за межі форми прийняття міжнародних зобов'язань, які склалися в міжнародній

практиці. Разом із тим саме якість стандарту повинна забезпечувати його безумовне застосування як основи для юридичної кваліфікації дії влад та урядів в державах. Таким чином, йдеться про стандарти як міжнародно-правові норми особливого роду, здатні служити меті глобального коректування соціально-політичного розвитку окремих держав за тими напрямками їх розвитку, котрі представляють найбільшу загрозу для демократичного розвитку суспільств і людства в цілому [4, с. 12, 13, 15].

Вчені під міжнародно-правовими стандартами також розуміють норми, які базуються на загальних принципах міжнародного права і регулюють відносини, що складаються у ході їх реалізації у різних сферах кримінального судочинства [18, с. 199].

Зокрема, С. М. Ляхівненко зазначає, що під стандартами варто розуміти норми та принципи, що приймаються у порядку, встановленому чинним законодавством [15, с. 667]. Автор вказує, що, говорячи про міжнародні правові стандарти з онтогносеологічних та функціональних позицій, варто вказати, що: а) під ними, насамперед, розуміються єдині принципи та норми щодо поведінки суб'єктів права як в універсальних, так і в регіональних правових актах; б) вони є оптимальними юридичними вимогами стосовно правових систем держав-учасниць міжнародного співтовариства; в) відображають найкращі правові досягнення міжнародного права та співробітництва держав-членів універсальних і регіональних міжнародних міждержавних організацій; г) фіксуються у відповідних джерелах права у вигляді принципів і норм права; г) об'єктивізуються через основні джерела міжнародного права; д) вони виступають обов'язковими вимогами для держав-учасниць міжнародних договорів, що містять такі правові стандарти; е) є основою для узгодження міжнародного і національного права [15, с. 667]. Однак не можна повністю погодитися із підходом автора. В своєму дослідженні ми виходимо із зворотного, тобто того, що саме норми та принципи, що містяться в міжнародних актах, створюють, формують міжнародні стандарти. Проілюструвати цю точку зору можна на такому прикладі. У підручнику з кримінального процесу відомих російських авторів О. Смірнова та К. Калиновського зазначається, що до загально-визнаних міжнародно-правових норм, що сто-

суються кримінального процесу, слід віднести норми, що встановлюють: 1) недопустимість застосування у кримінальному процесі тортур, жорстоких, нелюдських або таких, що принижують людську гідність, видів поведження або покарання, право на гуманне ставлення і повагу до гідності особи; 2) недопустимість довільного арешту або тримання під вартою; 3) право заарештованого чи затриманого на судову перевірку законності арешту або затримання тощо [28, с. 45].

Автори використовують термін «загальноновизнані міжнародно-правові норми», що стосуються кримінального процесу. Норми, про які йдеться, містяться в багатьох міжнародно-правових документах, іноді такі норми є навіть ідентичними за змістом. Зокрема, це ст. 3, 5 та 6 Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод [8], Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведження і покарання [9], Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким чином [23], ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [17] тощо. Отже, це дозволяє зробити висновок про те, що норми міжнародного права, що регулюють певні однорідні вимоги щодо поведження з особою, яка потрапила до орбіти кримінального судочинства, вимоги до поведінки посадових осіб органів охорони правопорядку щодо надання правової допомоги у кримінальному провадженні, оскарження арешту чи затримання до суду тощо, формують міжнародно-правові стандарти кримінальної процесуальної діяльності.

В юридичній літературі можна зустріти й інший підхід до розуміння міжнародних стандартів. Зокрема, під цим терміном розуміються загальні правила, єдині вимоги, які ставляться до тих чи інших нормативних основ і правозастосовної практики з точки зору міжнародного права; певний правовий рівень, нижче якого держава опускатися не мають права. Також вченими виокремлюються такі загальні ознаки, що характеризують поняття «стандарт»: 1) його нормативне закріплення; 2) встановлення певного рівня вимог або гарантій залежно від сфери застосування даного стандарту; 3) еталонний характер, тобто стандарт є орієнтиром для зіставлення з ним інших подібних об'єктів [32, с. 19]. Наведений ракурс розгляду міжнародно-

правових стандартів не позбавлений раціонального сенсу.

Схожа позиція у інших вчених, які визначають, що міжнародні стандарти – це установлені міжнародно-правовими актами певні мінімальні вимоги, яких зобов'язані дотримуватися у процесі національної законотворчості всі держави [27, с. 263]; це «нормативний мінімум», відступати від якого держава може тільки у формі перевищення або конкретизації [16, с. 363]. Наприклад, С. М. Оганесян розглядає стандарти як «норми сучасного міжнародного права, що передбачають такі загальнодемократичні вимоги й обов'язки держав, які вони повинні з урахуванням особливостей свого суспільного ладу, національного розвитку тощо конкретизувати у своїх системах» [20, с. 18-21].

Слід підтримати думку В. С. Нерсисянца, який зазначає, що міжнародний стандарт за своїми змістовними якостями є такою моделлю поведінки, яка відображає фундаментальні та загальні для міжнародного співтовариства у цілому або окремих груп держав правові цінності, засновані на принципі визнання і дотримання прав людини й основних свобод, а також на вимогах верховенства права і панування закону [25, с. 94]. Отже, стандарт як модель поведінки може міститися в багатьох міжнародно-правових документах, нормах різних міжнародно-правових договорів.

Міжнародні стандарти в галузі кримінального процесуального законодавства – це обов'язкові для держав, які йдуть шляхом демократичних перетворень, правила поведження з людьми, а також нормативне врегулювання необхідності гарантування всім особам, які знаходяться на території конкретної держави, прав і свобод, встановлених міжнародно-правовими актами [14, с. 201].

На думку В. М. Баймуратова, підписання двома та більше державами міжнародних угод із переважного кола питань міжнародних відносин, їх легалізація та реалізація – це процес розробки, визнання, прийняття на себе зобов'язань із виконання та реалізації міжнародних правил поведінки, що мають нормативний, типологічний, стереотипний характер і внаслідок своєї обов'язковості, повторюваності та передбачуваності стають міждержавними, а в широкому розумінні – міжнародними стандартами [1, с. 20-21].

Інший науковець В. Г. Буткевич пов'язує існування міжнародних стандартів лише з правами людини та вказує, що міжнародні стандарти слід розглядати як такі, що регламентують права і свободи людини в конкретній сфері її життєдіяльності, визначаючи, в який спосіб загальноновизнані норми міжнародного права можуть бути там застосовані і які зобов'язання держави можуть чи мають брати на себе для забезпечення прав людини, якими міжнародними гарантіями підкріплені ці права і свободи, ступінь обов'язковості закріплення їх вимог у національних правових актах тощо [5, с. 208]. Схожу позицію займає В. Третьякова, яка пропонує як міжнародно-правові стандарти розглядати «проголошені чи встановлені універсальними та спеціальними міжнародно-правовими актами: права та свободи людини; принципи забезпечення та захисту прав та свобод людини; норми, що закріплюють і розвивають принципи прав людини; норми, які встановлюють права та свободи людини й гарантії цих прав, а, крім того, правові механізми їх забезпечення та захисту; вимоги та рекомендації, що зорієнтовані на забезпечення та захист прав людини, а також спрямовані на встановлення системи гарантій та надання гарантій щодо забезпечення та захисту прав людини; система відповідальності та санкції, передбачені за порушення, недотримання, незабезпечення прав людини» [30, с. 137].

Отже, аналіз наведених точок зору вчених яскраво ілюструє відсутність єдності у підходах до розуміння міжнародно-правових стандартів: одні вчені визначають їх через поняття «права людини», інші ототожнюють із нормами чи принципами міжнародного права, міжнародними договорами, треті вважають, що це певні правила поведінки або зразки чи вимоги до національного законодавства.

Вбачається, що на процеси формування міжнародних стандартів впливають глобальні тенденції інтернаціоналізації міжнародного життя та інтеграції правових систем. Як зазначив М. Баймуратов, вони опосередковано впливають на внутрішньодержавні й міждержавні відносини, з урахуванням чого суб'єкти міжнародного права розробляють стандартизовані правила поведінки і визнають їх юридично обов'язковими [2, с. 91-93].

Із цього приводу додамо, що слід погодитися з відомим вітчизняним вченим-фахівцем

у галузі міжнародного права М. В. Буроменським у тому, що зародження норм-стандартів у міжнародному праві пов'язане з прагненням сформулювати в міжнародній практиці певні політико-юридичні орієнтири, розраховуючи на їх послідовне широке визнання у світі [4, с. 12-13]. Дійсно, нагальна потреба у формуванні міжнародно-правових стандартів, у тому числі й у кримінальному судочинстві, постала перед світовою спільнотою у ХХІ столітті, коли держави гармонізують своє законодавство із загальноновизнаною міжнародною практикою, відбувається активна міжнародна співпраця, майже всі держави визнають загальноновизнані принципи міжнародного права, на яких будують своє існування та міжнародну співпрацю. Прояв загальнообов'язковості міжнародно-правових стандартів на внутрішньодержавному рівні не свідчить про обмеження суверенітету держави, оскільки не визнається нею вимушено, а сама держава добровільно погоджується взяти на себе зобов'язання.

Вважаємо за потрібне підтримати також точку зору Л. В. Ульяшиної, яка підкреслює, що стандарти дозволяють «вимірювати» права людини, наповнювати їх нормативно-правовим змістом, перетворювати норми з декларації на робочий інструментарій юриста [31, с. 56]. Отже, роль міжнародних стандартів у кримінальному провадженні, особливо, коли це стосується захисту, складно переоцінити, адже вони є правовим та соціальним орієнтиром, до якого має прагнути суспільство та держава.

Генеральна Асамблея ООН прийняла перелік керівних принципів щодо встановлення міжнародних стандартів у галузі прав людини. Документи, що формулюють такі стандарти, мають: а) узгоджуватися з існуючим зводом міжнародно-правових норм у галузі прав людини; б) носити фундаментальний характер і базуватися на притаманних особі гідності та цінностях; с) бути досить чіткими, щоб служити джерелом прав і зобов'язань, які піддаються визначенню та здійсненню; d) передбачати, де це доцільно, реалістичний та ефективний механізм здійснення, включаючи системи представлення доповідей; e) користуватися широкою міжнародною підтримкою [38].

Як уже зазначалося, у світі вже сформовано багато міжнародно-правових стандартів. Їх можна класифікувати за різними критеріями: 1)

за суб'єктами створення (всесвітні (або універсальні), регіональні (стандарти РЄ, ЄС), ОБСЄ); 2) за галузевою приналежністю: конституційно-правові; кримінальні процесуальні (дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого; поводження із затриманим; ефективного захисту тощо); кримінально-правові; цивільно-правові тощо; 3) за формою закріплення: ті, що містяться у міжнародних договорах, актах міжнародних організацій, формулюються міжнародними судовими установами (зокрема, ЄСПЛ); 4) за юридичною значимістю: формально необов'язкові або декларативні; рекомендаційні («м'яке право»; обов'язкові); 5) за ступенем визначеності: абсолютно визначені; відносно визначені [15, с. 669; 21, с. 262; 29, с. 15-23].

Значення міжнародно-правових стандартів для національної правової системи полягає в тому, що вони є взірцем, еталоном, «нормативним об'єктом віднесення» [7, с. 176], орієнтиром під час реформування кримінального судочинства, який вказує його шляхи. Крім того, якщо вони є частиною національного законодавства (надана згода на їх обов'язковість ВР України), то підлягають безпосередньому застосуванню у правозастосовній практиці.

Висновки. Підсумовуючи, можемо за-

пропонувати під міжнародно-правовими стандартами кримінальної процесуальної діяльності розуміти закріплені у нормах міжнародного права або сформульовані в рішеннях міжнародних судових установ, визнані міжнародною спільнотою мінімальні вимоги, що мають імперативний або рекомендаційний характер для держави та визначають вектор розвитку національного законодавства.

Ознаками міжнародно-правових стандартів кримінальної процесуальної діяльності є те, що вони: 1) знаходять свій прояв у зовнішніх формах; 2) є універсальними; 3) спрямовані на формування взірців, еталонів, мінімальних вимог, що являють собою «уявлення про належне, про те, як повинно бути»; 4) здійснюють регулятивну, праводоповнюючу, інформаційно-контролюючу, реформаційно-орієнтуючу функції (є масштабом, критерієм, завдяки якому здійснюється вимір зобов'язань, які взяла на себе держава); 5) визначають змістовний характер системи права держави та напрями її подальшого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Баймуратов В. М. Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление в Украине. Харьков: Одиссей, 2000. С. 80 с.
2. Баймуратов М. Місцеве самоврядування як елемент феноменології сучасного світового конституціоналізму. *Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування: міжнар. наук.-практ. конф.*, 10 квіт. 2009 р. Київ, 2009. С. 91 – 93.
3. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія. Харків: Право, 2010. 464 с.
4. Буроменський М. В. Міжнародно-правові стандарти внутрішньодержавної демократії. *Вісник Академії правових наук України*. Харків, 1997. № 2. С. 12-21.
5. Міжнародне право: основні галузі: підручник / за ред. Буткевича В.Г. Київ: Либідь, 2004. 814 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2002. 1440 с.
7. Гмирко В. П. Доказування у кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація: монографія. Дніпропетровськ: Акад. мит. служби України, 2010. 314 с.
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4.11.1950. *Офіційний вісн. України*. 1998. № 13. С. 270.
9. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання: від 10.12.1984. Законодавство України: нормат.-прав. база Верхов. Ради України. Дата оновлення 13.11.1998. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (дата

звернення 01.10.2021).

10. Копиленко О., Київець О. Європейські стандарти в українському законодавчому процесі: можливість і доцільність. *Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України = Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukraine*. Київ, 2013. С. 33-42.

11. Кубко Є. Використання міжнародних правових стандартів в Україні (питання теорії і практики). *Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України = Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukraine*. Київ, 2013. С. 61-71.

12. Левеев Ю. В. Роль и значение международных правовых стандартов и принципов в уголовном судопроизводстве России. *Евразийский юридический журнал*. 2012. № 4. С. 124-125.

13. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник. Москва: БЕК, 1996. 371 с.

14. Лукомський В. Кримінально-процесуальне законодавство України на шляху до міжнародних стандартів. *Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України = Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukraine*. Київ, 2013. С. 201-212.

15. Ляхівненко С. М. Міжнародні правові стандарти: до визначення поняття та видової характеристики. *Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр.* 2011. Вип. 51. С. 666-672.

16. Международное право: учеб. для вузов / отв. ред.: Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. Второе изд., измен. и доп. Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. 592 с.

17. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: від 16.12.1966. Законодавство України: нормат.-прав. база Верхов. Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення 01.10.2021).

18. Мірошніченко Т. М., Семенов В. С., Хотенець В. М. Актуальні проблеми поняття, джерел та шляхів реалізації міжнародно-правових стандартів у сфері кримінально-процесуальної діяльності. *Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи: матеріали наук.-практ. конф., м.Київ, 25 черв. 1997 р. Харків, 1998. С. 198-200.*

19. Нагребельний В. П. Стандарт. *Юридична енциклопедія*. Київ, 2003. Т. 5: П – С. С. 614 – 615.

20. Оганесян С. М. Понятие международных стандартов прав человека. *Международное публичное и частное право*. 2008. № 2. С. 18-21.

21. Попко Є. Основні тенденції розвитку права Ради Європи. *Національний юридический журнал: теорія і практика*. 2014. № 3. С. 258-262.

22. Про стандартизацію: Закон України від 5.06.2014 № 1315-VII. *Відом. Верхов. Ради України*. 2014. № 31. Ст. 1058.

23. Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме»: от 9.12.1988. Законодавство України: нормат.-прав. база Верхов. Ради України. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_206 (дата звернення 01.10.2021).

24. Рекомендации по более широкому применению международных стандартов в области прав человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь: подгот. в рамках совмест. проекта Программы развития ООН (ПРООН), Детс. фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Европ. Союза «Содействие более широкому применению междунар. стандартов в области прав человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь» (исполняющая орг.: М-во юстиции Республики Беларусь). Минск, 2009. 390 с.

25. Российское законодательство и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: обзор материалов науч.-практ. конф. в Ин-те государства и права РАН. *Государство и право*. 1997. № 5. С. 92-99.

26. Савчук К. О. Стандарти міжнародні. *Юридична енциклопедія*. Київ, 2003. Т. 5: П–С. С.615.

27. Саленко О. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. *Національний юридический журнал: теорія і практика*. 2014. № 6. С. 263-269.

28. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учеб. для вузов / под общ. ред. А. В. Смирнова. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2005. 699 с.

29. Ставнійчук М. І. Роль міжнародних стандартів у захисті та розвитку демократичних прин-

ципів. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2010. № 2 . С. 15-23.

30. Третьякова В. Г. Про міжнародні біоетико-правові стандарти захисту біоетичних прав людини. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2013. № 3. С. 135-139.

31. Уляшина Л. В. Международно-правовые стандарты в области прав человека и их реализация: теория и практика применения. Вильнюс: ЕГУ, 2013. 402 с.

32. Юшко А. М., Швець А. М. Міжнародні соціальні стандарти: навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Жернакова. Електрон. вид. Харків, 2013. 121 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2013/Pr_0022.pdf (дата звернення 01.10.2021).

33. Ягофаров С. М. Международные стандарты по правам человека и российское уголовное судопроизводство: учеб. пособие. Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2006. 91 с.

34. Human Rights Standards: Learning from Experience: this report is co-published with the International Commission of Jurists & the International Service for Human Rights / International Council on Human Rights Policy, International Commission of Jurists (ICJ), International Service for Human Rights (ISHR). Geneva, Switzerland, 2006. URL: http://www.ichrp.org/files/reports/31/120b_report_en.pdf (дата звернення 01.10.2021).

35. International Commission of Jurists. URL: <http://www.icj.org/> (дата звернення 01.10.2021).

36. International Council on Human Rights Policy. URL: <http://www.ichrp.org> (дата звернення 01.10.2021).

37. International Service for Human Rights. URL: <http://www.ishr.ch> (дата звернення 01.10.2021).

Setting international standards in the field of human rights: A/RES/41/120 4 December 1986 97th plenary meeting. *General Assembly. United Nations*. URL: <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r120.htm> (дата звернення 01.10.2021).

References:

1. Baimuratov V. M. Evropeiskye standarty lokalnoi demokratyy u mestnoe samoupravlenye v Ukrainy. Kharkov: Odyssei, 2000. S. 80 s.

2. Baimuratov M. Mistseve samovriaduvannia yak element fenomenologii suchasnoho svitovoho konstytutsionalizmu. *Udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia: mizhnar. nauk.-prakt. konf.*, 10 kvit. 2009 r. Kyiv, 2009. S. 91 – 93.

3. Bryntsev V. D. Standarty pravovoi derzhavy: vtilennia u natsionalnu model orhanizatsiinoho zabezpechennia sudovoi vlady: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2010. 464 s.

4. Buromenskyi M. V. Mizhnarodno-pravovi standarty vnutrishnerzhavnoi demokratii. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. Kharkiv, 1997. № 2. S. 12-21.

5. Mizhnarodne pravo: osnovni haluzi: pidruchnyk / za red. Butkevycha V.H. Kyiv: Lybid, 2004. 814 s.

6. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyiv; Irpin: Perun, 2002. 1440 s.

7. Hmyrko V. P. Dokazuvannia u kryminalnomu protsesi: diialnisna paradyhma. Teoretychnyi analiz. *Problematyzatsiia. SMD-reprezentatsiia: monohrafiia*. Dnipropetrovsk: Akad. myt. sluzhby Ukrainy, 2010. 314 s.

8. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4.11.1950. *Ofitsiyni visn. Ukrainy*. 1998. № 13. S. 270.

9. Konventsiiia proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia: vid 10.12.1984. *Zakonodavstvo Ukrainy: normat.-prav. baza Verkhov. Rady Ukrainy*. Data onovlennia 13.11.1998. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (data zvernennia 01.10.2021).

10. Kopylenko O., Kyivets O. Yevropeiski standarty v ukrainskomu zakonodavchomu protsesi: mozhlyvist i dotsilnist. *Problemy zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv u pravovii systemi Ukrainy = Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukraine*. Kyiv, 2013. S. 33-42.

11. Kubko Ye. Vykorystannia mizhnarodnykh pravovykh standartiv v Ukraini (pytannia teorii i praktyky). Problemy zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv u pravovii systemi Ukrainy = Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukraine. Kyiv, 2013. S. 61-71.
12. Leveev Yu. V. Rol y znachenye mezhdunarodnykh pravovykh standartov y pryntsyrov u uholovnom sudoproizvodstve Rossyy. *Evrasyiskyi yurydycheskyi zhurnal*. 2012. № 4. S. 124-125.
13. Lukashuk Y. Y. Mezhdunarodnoe pravo. Obshchaia chast: uchebnyk. Moskva: BEK, 1996. 371 s.
14. Lukomskiy V. Kryminalno-protseualne zakonodavstvo Ukrainy na shliakhu do mizhnarodnykh standartiv. *Problemy zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv u pravovii systemi Ukrainy = Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukraine*. Kyiv, 2013. S. 201-212.
15. Liakhivnenko S. M. Mizhnarodni pravovi standarty: do vyznachennia poniattia ta vydovoi kharakterystyky. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky: zb. nauk. pr.* 2011. Vyp. 51. S. 666-672.
16. Mezhdunarodnoe pravo: ucheb. dlia vuzov / otv. red.: H. V. Yhnatenko, O. Y. Tyunov. Vtoroe yzd., yzmen. y dop. Moskva: NORMA-YNFRA-M, 2002. 592 s.
17. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava: vid 16.12.1966. Zakonodavstvo Ukrainy: normat.-prav. baza Verkhov. Rady Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (data zvernennia 01.10.2021).
18. Miroshnichenko T. M., Semenov V. S., Khotenets V. M. Aktualni problemy poniattia, dzherel ta shliakhiv realizatsii mizhnarodno-pravovykh standartiv u sferi kryminalno-protseualnoi diialnosti. *Teoretychni ta praktychni pytannia realizatsii Konstytutsii Ukrainy: problemy, dosvid, perspektyvy: materialy nauk.-prakt. konf.*, m. Kyiv, 25 cherv. 1997 r. Kharkiv, 1998. S. 198-200.
19. Nahrebelnyi V. P. Standart. *Yurydychna entsyklopediia*. Kyiv, 2003. T. 5: P – S. S. 614 – 615.
20. Ohanesian S. M. Poniatyte mezhdunarodnykh standartov prav cheloveka. *Mezhdunarodnoe publychnoe y chastnoe pravo*. 2008. № 2. S. 18-21.
21. Popko Ye. Osnovni tendentsii rozvytku prava Rady Yevropy. *Natsyonalnyi yurydycheskyi zhurnal: teoriya i praktyka*. 2014. № 3. S. 258-262.
22. Pro standartyzatsiiu: Zakon Ukrainy vid 5.06.2014 № 1315-VII. *Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy*. 2014. № 31. St. 1058.
23. Rezoliutsiia 43/173 Heneralnoi Assambley OON «Svod pryntsyrov zashchyty vseh lyts, podverhaemykh zaderzhanyiu yly zakliucheniu v kakoi by to ny bylo forme»: ot 9.12.1988. Zakonodavstvo Ukrainy: normat.-prav. baza Verkhov. Rady Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_206 (data zvernennia 01.10.2021).
24. Rekomendatsyy po bolee shyrokomu pryimeneniu mezhdunarodnykh standartov v oblasti prav cheloveka v protsesse otpravleniia pravosudyiia v Respublyke Belarus: podhot. v ramkakh sovmet. proekta Prohammy rozvytia OON (PROON), Dets. fonda OON (IuNYSEF) y Evrop. Soiuzu «Sodeistviye bolee shyrokomu pryimeneniu mezhdunar. standartov v oblasti prav cheloveka v protsesse otpravleniia pravosudyiia v Respublyke Belarus» (yspolniaiushchaia orh.: M-vo yustytsyy Respublyky Belarus). Mynsk, 2009. 390 s.
25. Rosyiskoe zakonodatelstvo y Evropeiskaia konventsiia o zashchyte prav cheloveka y osnovnykh svobod: obzor materyalov nauch.-prakt. konf. v Yn-te hosudarstva y prava RAN. *Hosudarstvo i pravo*. 1997. № 5. S. 92-99.
26. Savchuk K. O. Standarty mizhnarodni. *Yurydychna entsyklopediia*. Kyiv, 2003. T. 5: P–S. S. 615.
27. Salenko O. Mizhnarodni standarty u sferi sudoustroiu ta statusu suddiv, yikh zmist i klasyfikatsiia. *Natsyonalnyi yurydycheskyi zhurnal: teoriya y praktyka*. 2014. № 6. S. 263-269.
28. Smyrnov A. V., Kalynovskiy K. B. Uholovnyi protsess: ucheb. dlia vuzov / pod obshch. red. A. V. Smyrnova. 2-e yzd. Sankt-Peterburh: Pyter, 2005. 699 s.
29. Stavniichuk M. I. Rol mizhnarodnykh standartiv u zakhysti ta rozvytku demokratychnykh pryntsyrov. *Biuletyn Ministerstva yustytsii Ukrainy*. 2010. № 2. S. 15-23.
30. Tretiakova V. H. Pro mizhnarodni bioetyko-pravovi standarty zakhystu bioetychnykh prav liudyny. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2013. № 3. S. 135-139.

31. Uliashyna L. V. Mezhdunarodno-pravovye standarty v oblasti prav cheloveka y ykh realizatsiya: teoriya y praktyka prymereneniya. Vylnius: EHU, 2013. 402 s.
32. Yushko A. M., Shvets A. M. Mizhnarodni sotsialni standarty: navch. posib. / za zah. red. V. V. Zhernakova. Elektron. vyd. Kharkiv, 2013. 121 s. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2013/Pr_0022.pdf (data zvernennia 01.10.2021).
33. Yahofarov S. M. Mezhdunarodnye standarty po pravam cheloveka y rossiyskoe uholovnoe sudoproizvodstvo: ucheb. posobyе. Orenburh: Yzdat. tsentr OHAU, 2006. 91 s.
34. Human Rights Standards: Learning from Experience: this report is co-published with the International Commission of Jurists & the International Service for Human Rights / International Council on Human Rights Policy, International Commission of Jurists (ICJ), International Service for Human Rights (ISHR). Geneva, Switzerland, 2006. URL: http://www.ichrp.org/files/reports/31/120b_report_en.pdf (data zvernennia 01.10.2021).
35. International Commission of Jurists. URL: <http://www.icj.org/> (data zvernennia 01.10.2021).
36. International Council on Human Rights Policy. URL: <http://www.ichrp.org> (data zvernennia 01.10.2021).
37. International Service for Human Rights. URL: <http://www.ishr.ch> (data zvernennia 01.10.2021).
38. Setting international standards in the field of human rights: A/RES/41/120 4 December 1986 97th plenary meeting. General Assembly. United Nations. URL: <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r120.htm> (data zvernennia 01.10.2021).